

ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI

O'taboyeva Zamira Rasuljonovna

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomli jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: OITS — orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi - virus qo'zg'atadigan yuqumli kasalliklaridan biri bo'lib, immun javob rivojlanishida markaziy rol o'ynaydigan T-limfositlarni zararlaydi va natijada bemorlarda chuqur immun yetishmovchiligi yuzaga keladi. Kasallik qo'shimcha o'tkir infeksiyalar yoki o'smalar rivojlanishi bilan ifodalanadi.

Kalit so'z: OIV, OITS, T-limfositlar, retrovirus, Kaposhi sarkomasi, o'tkir serokonversiya sindromi, immunitet tanqisligi, pnevmokist pnevmoniyasi, kaxeziya.

Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) -retrovirus guruhiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallik; ikki davrga bo'linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davr. Bu virus odamning immunitet tizimiga tanlab ta'sir ko'rsatadi. Virus odam organizmiga tushgach, 2–3 kundan so'ng, 25–30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu „o'tkir serokonversiya sindromi“ deb ataladi, bunda harorat ko'tariladi, tunda terlash, bo'g'imlar va bosh og'rig'i, loxaslik, qayt qilish, ich ketishi, badanda, ayniqsa, uning yuqori qismida toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta'siriga immunitet tizimi ma'lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog'liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba'zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo'yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo'lgan antitelolarni aniqlash -immun ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan. Dastlabki antitelolar virus organizmga tushgach, 3 haftadan so'ng shakllana boshlasa ham, qo'llanadigan diagnostikumlar ularni ilg'ay olmaydi. Shu bois, odamga ushbu

infeksiya yuqqanligi to‘g‘risida virus organizmga tushganidan so‘ng 90 kun o‘tkazib olingan tekshirish natijasiga qarab xulosa chiqarish mumkin. OITS OIV infeksiyasining yakuniy davri hisoblanadi. Virus bilan organizm o‘rtasidagi kurash uzoq davom etib, virusning ustunligi bilan tugaydi. Shu vaqtdan OITS davri boshlanadi. Bu davrda odam organizmi har qanday mikrobgga bardosh berish xususiyatini yo‘qotadi. Jumladan, nafas, me‘da-ichak, siydik yo‘llarida doimo mavjud bo‘lgan va kasallik qo‘zg‘ata olmaydigan mikroblar ham faollashib, turli xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning namoyon bo‘lishi organizmda yuzaga kelgan OITS holati bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, ushbu guruhga kiruvchi kasalliklar jamlangan holda OITS bilan bog‘liq infeksiyalar deb ataladi. Bular bakterial infeksiyalar, zamburug‘li kasalliklar, viruslar qo‘zg‘atadigan kasalliklar, Kaposi sarkomasi va hokazo.

Kasallikning yuqish yo‘li:

Kasallik virusi infeksiya yuqqan odamning qonida, erkaklar shahvatida, ayollarning jinsiy a‘zolari chiqindilarida va ko‘krak sutida bo‘ladi. Shuning uchun OITS asosan, uch xil yo‘l bilan yuqadi: qon orqali, jinsiy aloqa vositasida va infeksiya yuqqan onadan homilasiga vertikal yo‘l bilan o‘tadi. OITS bilan og‘riganlarning ko‘pchiligini giyohvandlar, fohishalar, gomo va biseksuallar tashkil etadi. OITS organizmga jinsiy aloqa, parenteral muolajalar (nosteril igna, shprints va boshqa tibbiy anjomlar ishlatilganda), inifitsirlangan qon va uning o‘rnini bosuvchi dorilarni qo‘llash, a‘zo va to‘qimalarni ko‘chirib o‘tkazish (transplantatsiya) vaqtida, shuningdek, virusni yuqtirib olgan onadan homilaga homiladorlik davrida, tug‘ish jarayonida va go‘dak emiziladigan bo‘lsa, ko‘krak suti bilan yuqib qolishi mumkin.

Kasallikning klinik belgilari: OIV infeksiyasining uchta asosiy bosqichi mavjud: o‘tkir infeksiya, klinik kechikish va OITS.

O‘tkir infeksiya: OIV infeksiyasidan keyingi dastlabki davr o‘tkir OIV, birlamchi OIV yoki o‘tkir retrovirus sindromi deb ataladi. Ko‘pgina odamlarda gripp, mononuklyoz yoki bezli isitma kabi kasallik ta‘sir qilishdan 2–4 hafta o‘tgach rivojlanadi, boshqalari esa sezilarli alomatlarga ega emas. Simptomlar 40–90% hollarda uchraydi va ko‘pincha isitma, yirik limfa tugunlari, tomoqning yallig‘lanishi,

toshma, bosh og‘rig‘i, charchoq va yoki og‘iz va jinsiy a‘zolarining yaralari. 20–50% hollarda paydo bo‘ladigan toshma magistralda o‘zini namoyon qiladi va u klassik tarzda makulopapulyardir. Ba’zi odamlar ushbu bosqichda opportunistik infeksiyalarni ham rivojlantiradilar. Gastrointestinal simptomlar, masalan, qusish yoki diareya paydo bo‘lishi mumkin. Periferik neyropatiya yoki Guillain–Barre sindromining nevrologik belgilari ham paydo bo‘ladi. Alomatlarining davomiyligi o‘zgarib turadi, lekin odatda bir yoki ikki hafta. Ushbu alomatlar ko‘pincha OIV infeksiyasining belgilari sifatida tan olinmaydi. Oila shifokorlari yoki shifoxonalar o‘xshash belgilarga ega bo‘lgan ko‘plab yuqumli kasalliklardan biri sifatida noto‘g‘ri tashxis qo‘yishlari mumkin. Noma’lum isitmasi bo‘lgan va yaqinda OIV bilan kasallangan bo‘lishi mumkin bo‘lgan odam infeksiyani yuqtirganligini aniqlash uchun test o‘tkazishi kerak.

Klinik kechikish

Dastlabki alomatlardan keyin klinik kechikish, asimptomatik OIV yoki surunkali OIV deb ataladigan bosqich keladi. Davolashsiz, OIV infeksiyasining tabiiy tarixining ushbu ikkinchi bosqichi taxminan 3 yildan 20 yilgacha davom etishi mumkin. Odatda, boshida alomatlar kam yoki umuman bo‘lmasa-da, bu bosqichning oxiriga yaqin ko‘p odamlar isitma, vazn yo‘qotish, oshqozon-ichak muammolari va muskullar og‘rig‘ini boshdan kechirishadi. Odamlarning 50% dan 70% gacha bo‘lgan qismida, shuningdek, 3 oydan 6 oygacha bo‘lgan limfa tugunlarining bir nechta guruhining tushunarsiz, og‘riqsiz kengayishi bilan tavsiflangan doimiy umumiy limfadenopatiya rivojlanadi. Garchi OIV-1 bilan kasallangan odamlarning aksariyati aniqlangan virusli yukga ega bo‘lsada va davolash bo‘lmasa, oxir-oqibat OITSGa o‘tadi, ammo kichik bir qismi taxminan 5% gina antiretrovirus terapiyasiz CD4+ T hujayralarining yuqori darajasini 5 yil yoki undan ko‘proq muddatga saqlab qoladi.

OITS: Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi OIV infeksiyasi bilan bog‘liq o‘ziga xos kasalliklarning paydo bo‘lishi sifatida aniqlanadi. Maxsus davolash bo‘lmasa, OIV bilan kasallangan odamlarning qariyb yarmi o‘n yil ichida OITSni rivojlantiradi. OITS borligi haqida ogohlantiruvchi eng keng tarqalgan dastlabki holatlar pnevmokist pnevmoniyasi (40%), OIVni yo‘qotish sindromi shaklidagi

kaxeksiya (20%) va qizilo‘ngach kandidozidir. Boshqa umumiy belgilar orasida takroriy nafas yo‘llarining infeksiyalari mavjud.

OIV infeksiyasida tashxis qo‘yish: Har bir inson muntazam ravishda OIVga testdan o‘tishi kerak. OIV bilan kasallangan ko‘plab odamlar o‘zlarining holatini bilishmaydi. Shunday ekan, tekshiruv sog‘lom va uzoq umr yo‘lidagi birinchi qadamdir. OIV mavjudligini erta aniqlash OIV bilan kasallangan bemorda darhol ko‘p yillar davomida umrini uzaytiradigan davolanishni boshlashi va o‘z holatini bilgan kasal OIV infeksiyasi tarqalishining oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko‘rishi imkonini beradi.

Har bir inson o‘zida shubhali holatlarni sezgan taqdirda ixtiyoriy ravishda tekshiruvdan o‘tishlari mumkin. Buning uchun har bir viloyatdagi OITSGa qarshi kurashish markazlari va tumanlararo OITSGa tashxis qo‘yish laboratoriyalariga murojaat qilish lozim. «Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik (OIV infeksiyasi) tarqalishiga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga asosan tekshiruvlar tekshiruvdan o‘tayotgan shaxsning xohishiga ko‘ra maxfiylikka rioya etilgan holda amalga oshiriladi. OIVga tekshirish natijalari qanday bo‘lishidan qat’i nazar vrach buni sir saqlashi kafolatlanadi. Shu bois tekshiruvlardan o‘tishdan qo‘rqmaslik kerak.

Kasallikni davolash va profolartikasi: OITSGa qarshi kurashga yo‘naltirilgan davlat dasturlari asosida tibbiyot muassasalari moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, bu esa OIV infeksiyasining parenteral yo‘l (in'yeksion muolajalar orqali) bilan yuqishi ko‘rsatkichini kamaytirdi. Infeksiya onadan bolaga yuqishining oldini olish bo‘yicha ham ishlar yo‘lga qo‘yilgan. Ya’ni, har bir ayol homiladorlikning o‘n to‘rtinchi haftasidan joylardagi tibbiyot muassasasi tomonidan nazoratga olinib, OIVga tibbiy tekshiruvdan o‘tkaziladi. OIV infeksiyasi aniqlangan homilador ayolga belgilangan muddatdan tug‘ruq amalga oshirilgungacha virusga qarshi maxsus profilaktika dori vositalari beriladi. Tug‘ilgan bolaga ham bir oy davomida virusga qarshi profilaktik dori preparatlari beriladi «Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik (OIV infeksiyasi) tarqalishiga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi qonunga muvofiq, turmush qurmoqchi bo‘lgan yoshlar OIV infeksiyasi

bo'yicha tekshiruvdan o'tkaziladi, agar ularda kasallik aniqlansa, dispanser nazoratiga olinadi. OIVni oldini olish uchun er-xotinlik munosabatlarida sodiq bo'lish, har qanday tasodifiy va himoyalanmagan jinsiy yaqinlikdan saqlanish,teri qoplamiga zarar keltiradigan har qanday muolajalarda bir martalik yoki sterillangan asboblardan foydalanish, organizmda OIV mavjud bo'lganda, virusga qarshi dori-darmonlarni muntazam qabul qilish, OIV infeksiyasi bilan kasallangan ayol homiladorlik davrida shifokor nazorati ostida bo'lish OIV kasalligini tarqalishini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.I.Musaboev, A.Q.Bayjanov “Yuqumli kasalliklar, epidemiologiya va parazitologiya”. Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006 yil
2. M.D. Axmedova “Yuqumli kasalliklar” Toshkent-2012.